
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 346.62

DOI 10.5281/zenodo.18835484

Леканова Е. Е.

Леканова Екатерина Евгеньевна, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, д. 14, ул. Советская, Ярославль, Ярославская область, Россия, 150003. E-mail: lekanova.katya@yandex.ru.

Правовые инструменты деофшоризации российской экономики

Аннотация. В статье исследуется проблема офшоризации российской экономики, которая заключается в незаконном оттоке денежных средств из российской финансовой системы в зарубежные. Обсуждаются этапы и особенности деофшоризации российской экономики. В качестве методологической основы использованы такие методы, как анализ, синтез, дедукция, индукция, обобщение, формально-юридический метод. Определено, что для успешного проведения политики деофшоризации российской экономики были разработаны следующие правовые инструменты: введение уголовной ответственности за создание «фирм-однодневок»; запрет чиновникам иметь счета (вклады) в иностранных банках за пределами РФ; обмен информацией с офшорными странами; запрет на предоставление офшорным компаниям государственных субсидий, бюджетных инвестиций, госгарантий; расширение полномочий налоговых органов по доступу к банковской тайне; введение уголовной ответственности за незаконные валютные операции и за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере.

Ключевые слова: деофшоризация экономики, офшоры, налоговые преступления, экономические преступления, фирмы-однодневки.

Lekanova E. E.

Lekanova Ekaterina Evgenievna, Yaroslavl State University named after P.G. Demidov, 14 Sovetskaya St., Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia, 150003. E-mail: lekanova.katya@yandex.ru.

Legal instruments for deoffshorization of the Russian economy

Abstract. The article examines the problem of offshorization of the Russian economy, which consists of the illegal outflow of funds from the Russian financial system to foreign ones. The stages and features of deoffshorization of the Russian economy are discussed. The following

methods are used as a methodological basis: analysis, synthesis, deduction, induction, generalization, and the formal-legal method. It is determined that the following legal instruments were developed for the successful implementation of the deoffshorization policy of the Russian economy: the introduction of criminal liability for the creation of "shell companies"; a ban on officials having accounts (deposits) in foreign banks outside the Russian Federation; information exchange with offshore countries; a ban on providing offshore companies with state subsidies, budget investments, state guarantees; expanding the powers of tax authorities to access bank secrecy; the introduction of criminal liability for illegal currency transactions and for the smuggling of large amounts of cash.

Key words: deoffshorization of the economy, offshore companies, tax crimes, economic crimes, shell companies.

Актуальность исследования деофшоризации экономики связана с необходимостью изучения и совершенствования правовых инструментов деофшоризации российской экономики для борьбы с незаконным оттоком финансовых средств из страны, с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей и с усилением социального неравенства. В качестве методологической основы в статье использованы такие методы, как анализ, синтез, дедукция, индукция, обобщение, формально-юридический метод.

Тенденция деофшоризации экономики напрямую связана с Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года и Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, так как сокрытие доходов часто сопутствует неуплата налогов.

Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года вступила в фазу «активизации» в условиях экономического кризиса начала XXI века, о чем свидетельствует факт ее ратификации в 2014 году, а также принятие 18 марта 2010 года закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее — FATCA).

Офшоризация российской экономики является одной из самых больших угроз для суверенитета и процветания страны [4, с. 5; 5, с. 42]. Деофшоризация российской экономики является одним из средств борьбы с оттоком за рубеж зна-

чительного объема финансовых средств и с неуплатой налогов [3, с. 273; 6, с. 30]. Деофшоризация российской экономики включает в себя несколько важных аспектов.

Во-первых, за четыре года до присоединения РФ к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года у нее возникли трудности с исполнением FATCA, согласно которому «финансовые организации по всему миру должны раскрывать сведения о счетах частных американских налогоплательщиков и компаний, которые контролируются американцами прямо или косвенно на 10 % и более» [8, с. 102]. До 2014 года исполнение FATCA «баррикадировалось» по следующим мотивам:

1) FATCA нарушает принцип суверенного равенства государств;

2) российское законодательство не предусматривает принудительного исполнения требований налоговых органов США;

3) в РФ за разглашение банковской тайны, к которому приведет выполнение положений FATCA российскими организациями, предусмотрена ответственность, включающая возмещение ущерба [9, с. 75; 10, с. 175].

В 2014 году РФ «дозрела» до взаимного сотрудничества в связи с необходимостью информационной помощи по налоговым делам, ввиду чего был принят Федеральный закон «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в

КоАП РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 28.06.2014 № 173-ФЗ, который строится на механизме принуждения иностранных налогоплательщиков к предоставлению необходимой информации. В случае непредоставления лицом информации о принадлежности его к иностранным налогоплательщикам и при наличии у кредитной организации обоснованного предположения относительно этого факта она вправе отказать в заключении (или расторгнуть) с таким лицом договор на оказание финансовых услуг.

Во-вторых, предтечей борьбы с офшоризацией являлись ужесточение контроля за оборотом наличных денег, ужесточение борьбы с «фирмами-однодневками» и расширение полномочий налоговых органов по доступу к банковской тайне и оперативным действиям (прежде всего, блокировке счетов). Также вводится понятие «бенефициарный владелец» и требование банков устанавливать конечных владельцев фирм-клиентов [1, с. 16]. Произошла конкретизация отдельных составов преступлений (ст. 174, ст. 174.1, ст. 193 УК РФ), а также обособление в специальные составы ряда преступных действий в сфере экономической деятельности (ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»), что позволяет более эффективно бороться с офшорами.

В-третьих, также важным предварительным шагом в проведении политики деофшоризации можно признать запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

В-четвертых, Россия 3 ноября 2011 года подписала Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, но ратифицировала ее только 4 ноября 2014 года (Федеральный закон «О ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам» от 04.11.2014 № 325-ФЗ), определив ряд налогов, в отношении которых она имеет право не оказывать помощь:

а) налоги на доход, прибыль, прирост капитала или чистые активы, которые установлены от имени административно-территориальных единиц или местных органов власти иностранного государства, ввиду наличия множества особенностей (условий) налогообложения у различных территориальных единиц иностранного государства;

б) обязательные взносы на социальную защиту, уплачиваемые центральному правительству либо учреждениям социальной защиты, ввиду наличия у иностранных государств более эффективных и менее сложных способов внутренними силами обеспечить баланс своих интересов и интересов «нерадивых» плательщиков взносов (путем непредоставления соответствующих социальных выплат или услуг);

в) налоги на имущество, полученное в порядке наследования или дарения, так как не происходит оттока капитала из страны в страну, в отличие от возмездных сделок;

г) налоги на использование или владение движимым имуществом, иным, чем автотранспортные средства, так как договор аренды недвижимого имущества требует государственной регистрации (п. 2 ст. 609 ГК РФ), а договор аренды транспортного средства — письменной формы (ст. 633 и ст. 643 ГК РФ), в отличие от договора аренды иного движимого имущества, вследствие чего оказание инфор-

мационной помощи в отношении такого договора, при заключении его на территории РФ, является крайне затруднительным.

В-пятых, чуть позже, уже после ратификации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, был принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24.11.2014 № 376-ФЗ, согласно которому офшорные компании не смогут получать государственные субсидии, бюджетные инвестиции и госгарантии. Помимо вышеупомянутого, в законе уточняется механизм налогообложения контролируемых иностранных компаний путем включения нераспределенной прибыли данных компаний в налогооблагаемую базу резидентов РФ, а также ответственность налогоплательщиков за неисполнение соответствующих обязанностей (глава 3.4 НК РФ), определяются правила налогового резидентства организаций. В УК РФ появились статьи, направленные на борьбу с «фирмами-однодневками». В ст. 173.1 УК РФ установлены санкции за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц. В ст. 173.2 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица [2, с. 968].

В-шестых, с другой стороны, проблему «анонимных» офшоров нельзя решать только «методом пресечения». Россия принимает также и превентивные меры по отношению к неуплате налогов путем увеличения числа так называемых «правильных» офшоров, которые предлагают низкие налоги, но не скрывают име-

на вкладчиков своих фирм. В частности, в России введена система соглашений об избежании двойного налогообложения — подписано около 80 подобных соглашений с другими странами, основной целью которых является создание оптимальных налоговых условий для резидентов (физических и юридических лиц). В 2012 году подобные соглашения обрели новый смысл — их стали заключать с офшорными странами и подписывать к ним дополнительный протокол об обмене информацией [7, с. 109].

Таким образом, для проведения политики деофшоризации недостаточно просто присоединиться к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года; необходимо вырабатывать механизмы ее реализации путем принятия внутригосударственных законов и подписания соглашений с отдельными государствами о порядке оказания помощи по налоговым делам. К инструментам деофшоризации российской экономики можно отнести следующие правовые инструменты:

1) введение уголовной ответственности за создание «фирм-однодневок» (ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ);

2) запрет чиновникам иметь счета (вклады) в иностранных банках за пределами РФ;

3) обмен информацией с офшорными странами;

4) запрет на предоставление офшорным компаниям государственных субсидий, бюджетных инвестиций, госгарантий;

5) расширение полномочий налоговых органов по доступу к банковской тайне;

6) введение уголовной ответственности за незаконные валютные операции (ст. 193.1 УК РФ) и за контрабанду наличных денежных средств в крупном размере (ст. 200.1 УК РФ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Д.В. Деофшоризация российской экономики: возможные пути решения проблемы // Проблемы современной экономики: материалы III Международной научной конференции.

- Челябинск. 2013. С. 14–17.
2. Бадеева Л.С. Основные направления деофшоризации российской экономики. // Наука и образование: новое время. 2016. С. 966–968.
 3. Байжуменова Р.Р. Деофшоризация как фактор обеспечения экономической безопасности // Государство и право: материалы 62-й Международной научной студенческой конференции. Новосибирск: ННИГУ, 2024. С. 273–274.
 4. Борзенко Е.А. Правовые инструменты реализации политики деофшоризации: обобщение российского и международного опыта // Юридическая наука. 2024. №1. С. 5–10.
 5. Кондукторов А.С. Деофшоризация финансовой системы Российской Федерации: понятие, цели, актуальные направления реализации // Актуальные проблемы российского права. 2023. №6. С. 37–51. DOI 10.17803/1994-1471.2023.151.6.037-051.
 6. Лисица В.Н., Байжуменова Р.Р., Булгакова Е.А. Деофшоризация как экономико-правовая категория // Юридическая наука и практика. 2025. №2. С. 29–35. DOI 10.25205/2542-0410-2025-21-2-29-35.
 7. Панова Г.С., Туруев И.Б., Ярыгина И.З. Деофшоризация как фактор развития национальной экономики // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2 (35). С. 102–112. DOI 10.24833/2071-8160-2014-2-35-102-112.
 8. Полежарова Л.В. Деофшоризация российской экономики // Экономика. Налоги. Право. 2014. № 2. С. 100–105.
 9. Фаткина Е.В. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования // Право и экономика. 2015. № 3. С. 72–77.
 10. Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 243 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova D.V. Deofshorizaciya rossijskoj ekonomiki: vozmozhnye puti resheniya problemy // Problemy sovremennoj ekonomiki: materialy III Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. CHelyabinsk. 2013. S. 14–17.
2. Badeeva L.S. Osnovnye napravleniya deofshorizacii rossijskoj ekonomiki. // Nauka i obrazovanie: novoe vremya. 2016. S. 966–968.
3. Bajzhumenova R.R. Deofshorizaciya kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti // Gosudarstvo i pravo: materialy 62-j Mezhdunarodnoj nauchnoj studencheskoj konferencii. Novosibirsk: NNIGU, 2024. S. 273–274.
4. Borzenko E.A. Pravovye instrumenty realizacii politiki deofshorizacii: obobshchenie rossijskogo i mezhdunarodnogo opyta // YUridicheskaya nauka. 2024. №1. S. 5–10.
5. Kondukторов A.S. Deofshorizaciya finansovoj sistemy Rossijskoj Federacii: ponyatie, celi, aktual'nye napravleniya realizacii // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2023. №6. S. 37–51. DOI 10.17803/1994-1471.2023.151.6.037-051.
6. Lisica V.N., Bajzhumenova R.R., Bulgakova E.A. Deofshorizaciya kak ekonomiko-pravovaya kategoriya // YUridicheskaya nauka i praktika. 2025. №2. S. 29–35. DOI 10.25205/2542-0410-2025-21-2-29-35.
7. Panova G.S., Turuev I.B., YARYgina I.Z. Deofshorizaciya kak faktor razvitiya nacional'noj ekonomiki // Vestnik MGIMO-Universiteta. 2014. № 2 (35). S. 102–112. DOI 10.24833/2071-8160-2014-2-35-102-112.
8. Polezharova L.V. Deofshorizaciya rossijskoj ekonomiki // Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2014. № 2. S. 100–105.
9. Fatkina E.V. Bankovskaya tajna v usloviyah globalizacii mirovyh finansovyh rynkov: problemy i tendencii pravovogo regulirovaniya // Pravo i ekonomika. 2015. № 3. S. 72–77.
10. Fatkina E.V. Pravovaya priroda bankovskoj tajny: dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2015. 243 s.

Поступила в редакцию: 25.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.